

NUEVO Y CURIOSO PAPEL

*en el que se cuenta y declara las grandes desgracias
ocurridas el día 5 de Enero de 1909, á causa de una borrasca
envuelta en grandes tormentas en las costas de Canarias.*

A la Sagrada María
por todo el orbe nombrada
hermosa Virgen del Cielo
luna sin menguante clara
lucero el más refurgente
estrella matutina
reina celestial hermosa
imploro de vuestra gracia
el valor para escribir
innumerables desgracias
que han sucedido en el mar
en las costas de Canarias
y otras islas que existen
en toda aquella comarca;
han quedado las familias
pobres y desamparadas
sujetas á las miserias
que es un dolor anunciarlas.

Pero antes de dar principio
ni pasar á la sustancia,
será preciso acudir
á la majestad sagrada
de Dios, padre omnipotente
que solo con su palabra
hizo el día con su luz
para ver por donde andaba,
la noche para el descanso,
cada uno en su morada
con su mujer y sus hijos
en dulce amor y compañía.
Dios hizo el cielo y la tierra
y crió las demás plantas
el Sol, la Luna y las estrellas
esa hermosa maquinaria
y los demás elementos,
tierra, fuego, viento y agua.

todo lo que sostiene
la Naturaleza humana
y está bajo del poder
de una mano soberana,
á que por fin hizo el hombre
y crió su semejanza,
quedando todos sujetos
á la muerte y á sus garras,
ninguno hemos de escapar,
esta verdad es bien clara.

Vamos pues á referir
lo que el público aguarda,
es enterarse por fin
de las siniestras desgracias
y los pobres marineros
que han fallecido en el agua
no teniendo más remedio
ní otro amparo que les valga
que á la fuerza sucumbir
sufriendo una muerte amarga.

Que la muerte del ahogado
es triste y desesperada:
que si bien se considera
lo que se sufre y se pasa
no hay entendimiento humano
que explique con su palabra,
á fin de hacer comprender
porque es cosa muy pesada
en tan terrible agonía
tres veces sube y tres baja
el cuerpo del moribundo,
luego es cuando baja al fondo
y á Díos entrega su alma.

Dejemos esto señores,
y sigamos sin tardanza
si hemos de aclarar la historia
con todas sus circunstancias.

Es necesario tener
una fuerza sobrehumana
y valor irrisistible,
porque eso y más hace falta.

El día 5 de Enero
amaneció la mañana
alegre primavera,
hermosa, serena y clara.

El aspecto del mar
no pronosticaba nada
pues daba gusto y placer
el mirar sus claras aguas.

Así es que toda la costa
de Puerto rico y Canarias
parecía en aquel día
hermosa taza de plata.

Salieron los marineros
con sus barcos y sus lanchas
muy alegres y contentos
sin acordarse de nada
despidiéndose de todos:
andar con Díos, contestaban.

Se juntaron en el puerto
unòs veinticuatro buques
además una goleta
y unas siete ú ocho barcas
y número y suma de esas,
á unas treinta y tres llegaban
y todos sus marineros
de cuatrocientos pasaban
separándose cada uno
al sitio que acostumbraban;
empezaron á mar har
y á las diez de la mañana
se levantó un Sur
y que no perjudicaba.

SEGUNDA PARTE

Así pasaron dos horas
sin que sucediese nada:
serían las doce en punto
y de pronto se levanta
un viento del Noroeste
de una forma tan extraña
y terrible movimiento
que atemorizaba.

Cuando empezó de repente
á volver barcos y lanchas
viéndose los infelices
en situación tan amarga;
procuraban ampararse
pero nada adelantaban:
las olas eran tan grandes
y la fuerza que llevaban
á rechazar por dentro
las sumergía y trantaban
de forma que mucho de ellos
luego al agua se arrojaban
por ver se podían salvarse
pero en vano trabajaban:
pues el viento era tan fuerte
y de una raza tan mala
que de vez en cuando
las sacudidas que daba
los metía y surgía
allá en el fondo del agua
y otros que nadar sabían
y tenían confianza
miran si pueden salvarse
y es inútil esperanza,
porque estaba decretado;
y hora era llegada.
la salvación para ellos
era imposible encontrarla

viéndose en un gran apuro
con la muerte tan cercana.

Entre angustias y suspiros
decían entre voces muy altas
¿Donde están esos vapores,
donde están esas fragatas
para nosotros no hay
quien nos ampare y nos valga?

Hijos de mi corazón;
objetos de mis entrañas
hoy sin padre os quedáis
en este momento acaba
con estos tristes lamentos
que el corazón desgarraba.

Concluían con sus vidas
y á Dios entregaban sus almas
y ahora quien después de oír
ni explicarlo de palabra
la pena, el llanto y el luto
que las mujeres causaban
en las villas y ciudades
por las calles y las plazas,
y otros muchos pueblecitos.
Una decía ¡hay Dios mío!
¿que es esto que á mi me pasa?

He perdido á mi marido
y tres hijos que llevaba
también en su compañía
¡oh que muerte tan amarga
habeis llevado hijos míos;
aquí la pena me acaba.

Esposo del corazón
ya no respondes ni hablas:
ya quedo sola en el mundo
pobre y desesperada.

Habían otros que decían

estas siguientes palabras:
tres hijos que ha tenido
por mi suerte ó mi desgracia
los tres han ido á morir
en ese charco profundo,
que tantas víctimas causa:
para mi no hay remedio
se me abraza la garganta;
la cual perdiendo el sentido
una congoja le daba
y preciso fué aliviarla.

Otras por el mismo estilo
amargamente lloraban.
la pérdida de sus hijos
en ese piélago de agua,
que era la quién las consolaba.

Después algunas familias
que á diez años no llegaba
preguntaban por sus padres
á las madres que lloraban
con dolor sin igual
que rasgaba las entrañas.

Aquéllas tristes mujeres
á sus hijos contestaban,
yá no le veremos más
que se han ahogado en el mar,
aquí mi pluma desmaya:
aquí mi boca enmudece
y no sierto hablar palabra:
el número de esas víctimas

de trescientos pasan
por noticias recibidas
en partes que lo declaran.

Todavía habrá personas
que hay lenguas desgraciadas
que dirán eso es mentira;
es un embuste una farsa:
porque en el mundo hay de todo
no hay que extrañar de nada.

Temamos todos á Dios,
á su justicia irritada,
nos libre de tempestades
de tormentas y borrascas
y de otros muchos peligros
que nos cercan y amenazan.

Treinta hombres se salvaron
agarrados á las tablas
porque estaria del Señor,
no se ahogaron en el agua.

Cuando en tierra se hallaron
decían estas palabras:
pedimos con devoción
á la Virgen soberana
que le suplique á su hijo
nos libre de esta desgracia.

Y el capitán del barco,
hizo promesa formal
de repartir este papel
al buen creyente fiel
dejando el pago á su voluntad.